

**SCREENING ENZIMATIS MIKROORGANISME LOKAL PENGHASIL
ENZIM POTENSIAL UNTUK APLIKASI INDUSTRI**

**OLEH:
YOLANDA AMELIA PUTRI
(2210423052)**

**LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
DEPARTMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2025**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Teori

Enzim adalah biokatalisator yang berfungsi sebagai katalis dalam fungsi biologis. Secara umum, enzim menghasilkan kecepatan, spesififikasi, dan kendali pengaturan terhadap reaksi dalam tubuh (Supriyatna, 2015). Enzim berfungsi sebagai katalisator yaitu senyawa yang meningkatkan reaksi kimia, suatu enzim dapat mempercepat laju reaksi 10⁸ sampai 10¹¹ kali lebih cepat dibandingkan ketika reaksi tidak menggunakan katalis. Mikroba yang dapat menghasilkan enzim adalah mikroorganisme, seperti bakteri, jamur, dan ragi, yang memiliki kemampuan untuk memproduksi enzim tertentu sebagai produk sampingan dari aktivitas metaboliknya (Marks, 2014).

Enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba berfungsi untuk mempercepat reaksi biokimia dalam tubuh mikroba itu sendiri, tetapi banyak juga yang dimanfaatkan dalam berbagai industri. Misalnya, bakteri seperti *Bacillus* menghasilkan amilase yang digunakan dalam industri pengolahan pati, sementara jamur *Aspergillus niger* menghasilkan enzim pektinase yang berguna dalam pemrosesan makanan. Mikroba ini sering dimanfaatkan dalam bioteknologi karena kemampuannya untuk menghasilkan enzim dengan efisiensi tinggi dan dalam jumlah besar, yang aplikasinya sangat luas dalam industri makanan, farmasi, tekstil, dan pengolahan limbah (Madigan *et al.*, 2015).

Mikroba juga menghasilkan enzim untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrem, seperti suhu tinggi atau pH ekstrem, di mana enzim termotabil yang dihasilkan dapat membantu mikroba bertahan hidup dalam kondisi yang tidak dapat dijangkau oleh banyak organisme lain. Mikroba juga menghasilkan enzim untuk proses fermentasi, di mana mereka mengubah senyawa organik, seperti gula, menjadi energi atau produk sampingan seperti alkohol (Garraway & Frascaroli, 2015).

Screening Enzimatis adalah suatu proses yang digunakan untuk mencari atau mengidentifikasi mikroba atau enzim yang memiliki aktivitas enzim tertentu. Proses ini melibatkan uji laboratorium untuk menilai kemampuan mikroba atau enzim dalam memecah substrat tertentu atau menjalankan reaksi biokimia tertentu. *Screening enzimatis* sering digunakan dalam bioteknologi untuk menemukan enzim-enzim baru yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti dalam pembuatan makanan, bioenergi, farmasi, dan pengolahan limbah (Wulandari & Sari, 2019).

Proses *screening enzimatis* pada bakteri bertujuan untuk mengidentifikasi strain yang memiliki aktivitas enzim yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. *Screening* ini dilakukan dengan cara mengisolasi bakteri dari berbagai sampel lingkungan, kemudian menguji kemampuan enzimatik mereka dalam kondisi yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium menggunakan media tertentu yang

dapat mendeteksi aktivitas enzimatik seperti perubahan warna atau pembentukan koloni (Supriyadi & Yuliana, 2018).

Bakteri yang biasanya digunakan dalam proses *screening enzimatis* adalah bakteri yang memiliki kemampuan menghasilkan enzim-enzim tertentu yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri, seperti degradasi bahan organik, produksi bahan kimia, maupun dalam bidang bioteknologi. Beberapa jenis bakteri yang sering terlibat dalam proses *screening enzimatis* antara lain *Bacillus* spp., *Escherichia coli*, *Pseudomonas* spp., dan *Streptomyces* spp. Bakteri *Bacillus* misalnya, dikenal mampu menghasilkan berbagai enzim industri, seperti amilase, protease, dan lipase, yang dapat digunakan dalam proses-proses pengolahan makanan, deterjen, dan pembuatan biofuel. *Escherichia coli*, di sisi lain, sering digunakan dalam bioteknologi karena kemampuannya dalam menghasilkan protein rekombinan melalui teknik rekayasa genetika. Bakteri dari genus *Pseudomonas* juga terkenal karena kemampuan mereka dalam menghasilkan enzim-enzim hidrolitik yang berguna untuk proses degradasi polimer atau kontaminasi lingkungan. Sementara itu, *Streptomyces* banyak digunakan dalam produksi antibiotik dan enzim lain yang memiliki aktivitas industri (Darmawan & Setiawan, 2020).

Screening enzimatis adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bakteri atau mikroorganisme lain yang menghasilkan enzim dengan aktivitas tertentu. Beberapa jenis uji enzimatis yang sering dilakukan adalah uji amilolitik, uji proteolitik, dan uji selulolitik. Uji amilolitik bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri yang dapat menghasilkan amilase, enzim yang mampu menghidrolisis pati menjadi gula sederhana seperti maltosa atau glukosa. Dalam uji ini, media agar ditambahkan pati sebagai substrat, dan bakteri yang menghasilkan amilase akan membentuk zona jernih di sekitar koloni karena degradasi pati. Uji ini sering digunakan untuk menemukan bakteri penghasil amilase yang berguna dalam industri makanan dan fermentasi (Ginting & Kusdiyantini, 2020).

Uji proteolitik digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan protease, enzim yang dapat memecah protein menjadi peptida atau asam amino. Media agar yang mengandung kasein (protein susu) digunakan dalam uji ini. Bakteri yang menghasilkan protease akan membentuk zona transparan di sekitar koloni karena degradasi kasein. Uji proteolitik ini banyak diterapkan dalam industri makanan, pembuatan deterjen, dan bioteknologi. Sementara itu, uji selulolitik dilakukan untuk mendeteksi bakteri yang mampu menghasilkan selulase, enzim yang menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Dalam uji ini, bakteri diuji pada media yang mengandung selulosa sebagai substrat, dan bakteri yang menghasilkan selulase akan membentuk zona jernih karena degradasi selulosa. Uji ini berguna untuk menemukan bakteri yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan limbah organik, pembuatan bioetanol, dan industri kertas (Santoso & Utami, 2018)

Faktor-faktor yang mempengaruhi *screening enzimatis* sangat beragam dan dapat mempengaruhi keberhasilan identifikasi bakteri yang menghasilkan enzim dengan aktivitas tinggi. Salah satu faktor utama adalah kondisi lingkungan seperti suhu, pH,

dan konsentrasi substrat, yang dapat mempengaruhi kestabilan dan aktivitas enzim yang dihasilkan. Setiap enzim memiliki kondisi optimal yang berbeda, sehingga penting untuk menguji berbagai kondisi untuk menemukan aktivitas enzim yang paling efektif. Selain itu, jenis media yang digunakan dalam proses screening juga memainkan peran penting dalam mendeteksi aktivitas enzim. Media yang mengandung substrat spesifik yang bisa dikenali secara visual, seperti agar yang mengandung substrat yang berubah warna setelah didegradasi oleh enzim, sangat membantu dalam identifikasi bakteri penghasil enzim. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah jenis bakteri yang digunakan dalam *screening*. Beberapa bakteri mungkin menghasilkan enzim dengan aktivitas tinggi, sementara yang lain tidak, tergantung pada kemampuan genetika dan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Selain itu, teknik isolasi dan seleksi bakteri juga dapat mempengaruhi hasil screening (Hadi & Widyastuti, 2020).

1.2 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan praktikum pada objek ini adalah:

1. Mengisolasi mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghasilkan enzim dari sampel yang diujikan
2. Mengetahui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme melalui pengamatan zona bening pada media
3. Menentukan isolat mikroorganisme yang berpotensi menghasilkan enzim dengan aktivitas terbaik berdasarkan indeks enzimatis yang diperoleh

BAB 2. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum dilaksanakan pada hari Jum'at, 01 november 2024 pukul 13.30 WIB sampai selesai di laboratorium Mikrobiologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.

2.2 Alat dan Bahan

Adapun Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum objek ini adalah cawan petri, jarum ose, bunsen, masker, plastic wrap, Isolat bakteri amilolitik, proteolitik dan selulolitik yang diisolasi dari ubi jalar, susu, ikan dan bengkuang, media APB, SMA dan CMC, *congo red*, NaCl, aquadest steril

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Uji enzimatis amilolitik

Dituangkan media APB ke petri setelah itu ditunggu media APB sampai memadat, selanjutnya diisolasi bakteri amilolitik dan digoreskan ke permukaan media, lalu diinkubasi hasil goresan dari isolasi bakteri amilolitik tadi pada suhu 35-37°C selama 2 hari, setelah ditunggu selama 2 hari dihitung koloni yang tumbuh secara *total plate count*.

2.3.2 Uji enzimatis proteolitik

Dituangkan media SMA ke petri dan ditunggu media SMA sampai memadat, lalu diisolasikan bakteri proteolitik dengan cara digoreskan ke permukaan media, selanjutnya diinkubasi hasil goresan pada suhu 35-37°C selama 2 hari, setelah ditunggu selama 2 hari dihitung koloni yang tumbuh secara *total plate count*.

2.3.3 Uji enzimatis selulolitik

Dituangkan media CMC ke petri, ditunggu hingga memadat, selanjutnya diisolasi bakteri selulolitik dengan cara digoreskan ke permukaan media, lalu diinkubasikan pada suhu 35-37°C selama 5-7 hari, setelah diinkubasi teteskan *congo red* hingga menutup permukaan media, lalu setelah itu dibilas dengan menggunakan NaCl.

BAB 3 . HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Tabel 1. Pengamatan *screening enzimatis*

Uji Enzimatis	Zona Bening	Penggoresan		
		<i>Streak</i> kontinyu	<i>Streak</i> T	<i>Streak</i> Kuadran
APB-Ubi Jalar (Klp. 1)	Terbentuk	Ada	Ada	Ada
SMA-Susu (Klp.2)	Terbentuk	Ada	Tidak Ada	Ada
SMA-Ikan tongkol (Klp.3)	Terbentuk	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
CMC- Bengkoang (Klp.4)	Terbentuk	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
APB-Ubi jalar (Klp.5)	Terbentuk	Ada	Ada	Ada

3.2 Pembahasan

Sumber: Kelompok 5A

Sumber: Naeli & Slamet, 2024

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1 uji enzimatis amilolitik dengan menggunakan media APB dan menggunakan isolat bakteri amilolitik dari ubi jalar pada media ini semua jenis penggoresannya terdapat zona bening yang artinya semua isolat bakteri dari kelompok 1 dan 5 dapat menghidrolisis substrat dari enzim yang dihasilkan oleh isolat tersebut. Media APB ini menggunakan substrat dari ubi jalar yang mengandung pati, hal ini sesuai dengan pendapat Adnan *et al* (2017) Bakteri amilolitik umumnya berkembang pada bahan yang mengandung pati atau amilase, sehingga bakteri amilolitik berkembang pada media APB ini. Isolat bakteri dengan uji amilolitik positif menyebabkan peningkatan pada aktivitas enzim karena bakteri menggunakan substrat pati untuk mensekresikan enzim amilase (Ginting & Kusdiyantini, 2020).

Bakteri amilolitik merupakan jenis bakteri yang memiliki kemampuan menghidrolisis pati atau amilum menjadi senyawa lebih sederhana (Nurmalinda *et al.* 2013). Bakteri amilolitik adalah jenis bakteri yang dapat memproduksi enzim amilase dan dapat digunakan sebagai biokatalisator dalam proses hidrolisis pati. Amilase merupakan enzim yang menghidrolisa molekul pati untuk menghasilkan produk bervariasi, salah satunya yaitu dekstrin. Bakteri amilolitik biasanya banyak terdapat pada media yang banyak mengandung pati atau amilum, misalnya pada biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, atau buah-buahan (Türker & Özcan 2015).

Sumber: Kelompok 3A

Sumber: Simamora & Sukmawati 2020

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1 uji enzimatis proteolitik dengan menggunakan media SMA dan menggunakan isolat bakteri proteolitik dari susu murni dan ikan laut, pada media SMA pada kelompok 2 menggunakan isolasi bakteri proteolitik dari susu murni didapatkan bahwa pada penggoresan *steak* kontinyu dan *steak* kuadran terdapat zona bening dan *steak* T tidak terdapat zona bening, dan pada media SMA kelompok 3 menggunakan isolasi bakteri proteolitik dari ikan laut, pada penggoresan *steak* kontinyu dan *steak* kuadran tidak terdapat zona bening, dan pada *steak* T terdapatnya zona bening, tidak terbentuknya zona bening ini diakibatkan adanya kesalahan pada saat melakukan penggoresan pada media SMA dan juga pada saat penggoresan terdapat media yang sobek. Kesalahan dalam penggoresan pada media saat melakukan *screening enzimatis* dapat mengakibatkan tidak terbentuknya zona bening, yang merupakan indikator aktivitas enzim. Penggoresan yang dilakukan dengan teknik yang tidak tepat, seperti kedalaman atau sudut yang salah, dapat merusak media dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Dutta & Ghosh 2015).

Media SMA media pendukung pertumbuhan bakteri proteolitik karena mengandung kasein yang berfungsi sebagai substrat bagi enzim protease. Bakteri yang memutuskan ikatan peptida dari kasein akan membentuk zona bening pada media SMA (Zahidah *et al.*, 2013). Bahan utama dalam pembuatan media dalam uji proteolitik adalah susu skim. Bakteri yang dapat mensekresikan protease akan memperlihatkan zona bening di sekitar koloni, sehingga hasil uji dikatakan positif. Kandungan kasein dalam susu skim berfungsi sebagai substrat enzim (Mubarokhah *et al.*, 2020). Zona bening di sekitar koloni bakteri mengindikasikan hasil positif menghasilkan enzim protease (Abdelnasser *et al.*, 2015). Zona bening yang terbentuk menunjukkan secara kualitatif tingginya kemampuan proteolitik dari enzim protease yang dihasilkan oleh bakteri (Yahdiyani *et al.*, 2021).

Sumber:Kelompok 4A

Sumber: Murtiyaningsih & Hazmi,
2017

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 1 uji enzimatis selulolitik dengan menggunakan media CMC dan menggunakan isolat bakteri selulolitik dari bengkoang didapatkan hasil bahwa pada media CMC dengan mengisolasi bakteri selulolitik dari

bengkoang, terbentuknya zona bening hanya pada penggoresan steak kuadran sedangkan pada penggoresan steak kontinyu dan steak T tidak terdapat zona bening, tidak adanya zona bening ini terjadinya karena adanya kesalahan disaat praktikum dimana media CMC ini teksturnya lunak sehingga saat dilakukannya penggoresan medianya sobek. Media yang terlalu lunak dapat mengurangi kemampuan bakteri untuk menempel dan berkembang dengan baik, sehingga mengurangi aktivitas enzimatik mereka. Media yang ideal untuk *screening* harus memiliki konsistensi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan koloni dan aktivitas enzim (Albaasith, 2014). Media yang lunak cenderung akan sobek atau rusak, ini membuat struktur media tidak lagi stabil, sehingga tidak dapat memberikan kontinuitas yang diperlukan untuk aktivitas enzim akibatnya, zona bening tidak terbentuk karena tidak ada degradasi substansi yang efektif (Fauziah & Ibrahim, 2020). Jika media terlalu lunak, maka bakteri tidak dapat menempel dan berkembang dengan baik, sehingga mengurangi aktivitas enzimatik mereka (Gusmawartati *et al.*, 2017).

Zona bening yang dihasilkan pada media CMC disebabkan oleh reaksi natrium benidindiazo- bis-1-naftilamin- 4-sulfonat atau *congo red* yang berinteraksi kuat dengan ikatan β -1,4-glikosidik dalam CMC (Arifin *et al.*, 2019). Medium CMC memiliki struktur rantai yang lebih pendek pada selulosanya sehingga bakteri selulolitik mudah mendegradasi selulosa tersebut dan ditandai dengan terbentuknya zona bening pada media CMC (Nofa *et al.*, 2014).

Aktivitas enzim juga dipengaruhi oleh lama inkubasi. Semakin panjang lama inkubasi, kerja aktivitas enzim semakin tinggi untuk menghidrolisis selulosa menjadi glukosa (Hasibuan *et al.*, 2017). Penambahan waktu inkubasi dapat menjadikan enzim mendegradasi lebih banyak substrat. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan nilai indeks aktivitas selulase yang dihasilkan oleh mikroba (Putri, 2016). Ketika bakteri mengalami kenaikan waktu inkubasi maka jumlah sel bakteri juga mengalami peningkatan, sehingga produksi enzim selulase akan meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya konsentrasi glukosa yang telah dihidrolisis dari selulosa. Oleh karena itu, semakin lama waktu inkubasi, maka aktivitas enzim akan meningkat sebagai hasil dari hidrolisis selulosa menjadi glukosa yang terus bertambah (Kurniawati *et al.*, 2021).

Uji enzimatis selulolitik ini ditetaskan *congo red* setelah diinkubasi. *Congo Red* akan berikatan secara spesifik dengan polisakarida yang memiliki ikatan β - 1,4 glikosida, polisakarida yang terkandung dalam media uji adalah CMC. Sedangkan warna merah menunjukkan sisa selulosa yang tidak terhidrolisis sehingga terjadi pembentukan selulosa *Congo Red*. Zona bening yang terbentuk dapat dilihat dengan jelas melalui pencucian menggunakan NaCl 1 M (Alam *et al.*, 2013).

Perbedaan dalam pembentukan zona bening pada metode steak selama *screening* enzimatis disebabkan oleh variasi dalam kemampuan enzimatik isolat bakteri, komposisi media, waktu inkubasi, serta kondisi lingkungan seperti suhu dan pH (Insani & Nuniek, 2016). Faktor utama yang mempengaruhi timbulnya zona bening antara lain adalah konsentrasi dan aktivitas enzim, jenis substrat yang digunakan, serta

kondisi inkubasi seperti waktu, suhu, dan komposisi medium. Jika enzim lebih aktif atau substrat lebih mudah dipecah, zona bening akan lebih cepat terbentuk. Sebaliknya, jika konsentrasi enzim rendah atau kondisi inkubasi tidak optimal, zona bening mungkin tidak akan terbentuk (Murtiyaningsih & Hazmi, 2017)

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada praktikum objek ini adalah:

1. Screening Enzimatis adalah suatu proses yang digunakan untuk mencari atau mengidentifikasi mikroba atau enzim yang memiliki aktivitas enzim tertentu
2. Uji amilolitik bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri yang dapat menghasilkan amilase, enzim yang mampu menghidrolisis pati menjadi gula sederhana seperti maltosa atau glukosa.
3. Uji proteolitik digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang menghasilkan protease, enzim yang dapat memecah protein menjadi peptida atau asam amino
4. Uji selulolitik dilakukan untuk mendeteksi bakteri yang mampu menghasilkan selulase, enzim yang menghidrolisis selulosa menjadi glukosa.
5. Jika terdapat zona bening pada uji screening enzimatis, maka itu menunjukkan bahwa enzim yang diuji berhasil menghidrolisis substrat yang ada pada media agar

4.2 Saran

Saran untuk praktikum objek selanjutnya adalah praktikan diharapkan melaksanakan prosedur praktikum dengan teliti dan hati-hati dan tetap steril ketika sedang melaksanakan prosedur agar diperoleh hasil pengamatan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelnasser, S.S.I., Ali, A.A.S., Yahya, B. E., Mohamed, E. M.A. & Shebl, S.S.I., 2015, Production of Extracellular Alkaline Protease by New Halotolerant Alkaliphilic *Bacillus* sp. NPST-AK15 Isolated from Hyper Saline Soda Lakes, *Electronic Journal of Biotechnology* 18:236– 243
- Adnan WS & Khaeruni AR, 2017. Pengujian Sifat Amilolitik dan Proteolitik dari isolat bakteri asam laktat (BAL) hasil fermentasi air cucian beras merah (*Oryza nivara*) kultivar wakawondu. *Jurnal Sains Dan Teknologi Pangan*, 2(5), 759–769.
- Albaasith, A. 2014. Pembuatan Sirup Glukosa dari Kulit Pisang Kepok (*Musa acuminatabalbisianacolla*) secara Enzimatis. *Jurnal Teknik Kimia*. Vol. 3(2): 15-18.
- Arifin, Z., Ida, B.W.G., Nyoman, S.A., Yohanes. S., 2019. Isolasi Bakteri Selulolitik Pendegradasi Selulosa Dari Kompos. *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri*. 7(1): 39-37
- Darmawan, A., & Setiawan, A.2020. Bakteri Penghasil Enzim Dalam Industri. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, 31(2), 155-164.
- Dutta dan Ghosh, 2015. Screening of Extracellular Enzyme-Producing and Pathogen Inhibitory Gut Bacteria as Putative Probiotics in mrigal, *Chirrinus mrigala* (Hamilton, 1822). *International Journal of Fisheries and Aquatic Studies*, 2(4): 310-318.
- Fauziah, S. I., & Ibrahim, M. 2020. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Selulolitik pada Tanah Gambut di Desa Tagagiri Tama Jaya , Kecamatan Pelangiran , Kabupaten Inhil , Riau Isolation and Characterization of Cellulolytic Bacteria in Peatlands in Tagagiri Tama Jaya Village , Pelangiran Dist. *LenteraBio*, 9, 194–203
- Garraway, M. O., & Frascaroli, D. 2015. *Fungi: Biology and Applications*. CRC Press.
- Ginting L & Kusdiyantini E, 2020. Isolasi Bakteri Endofit Tanaman Pepaya (*Carica Papaya* L.) Dan Uji Aktivitas Enzim Amilase. *In Berkala Bioteknologi*, 3(2).
- Gusmawartati, Agustian, Herviyanti, & Jamsari.2017. Isolation of Cellulolytic Bacteria from Peat Soils as Decomposer of Oil. 22(1), 47–53. <https://doi.org/10.5400/jts.2017.v22i1.47-53>
- Hadi, S., & Widyastuti, S.2020. Pengaruh Suhu dan pH terhadap Aktivitas Enzim Protease yang Dihasilkan oleh *Bacillus* sp. dalam Proses Screening Enzimatik. *Jurnal Bioteknologi dan Bioindustri*, 8(2), 91-98.
- Hasibuan, M.A., F. Restuhadi dan E. Rossi. 2017. Uji aktivitas enzim selulolitik dari bekicot (*Achatina fulica*) pada beberapa substrat limbah pertanian. *Jom FAPERTA*. 4(1): 1-12.

- Irsyadah, N., & Santosa, S. 2024. Isolasi dan karakterisasi bakteri amilolitik, proteolitik dari tanah perkebunan pepaya dengan serangan hama kutu putih (*Paracoccus marginatus*) di Kebumen. *LenteraBio*, 13(1), 86–92. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/lenterabio/index>
- Kurniawati, L., E. Kusdiyantini dan Wijanarka. 2021. Pengaruh variasi suhu dan waktu inkubasi terhadap aktivitas enzim selulase dari bakteri *Serratia marcescens*. *Bioma*. 23(2) : 33-42.
- Madigan, M. T., Martinko, J. M., Bender, K. S., Buckley, D. H., & Stahl, D. A. 2015. *Brock Biology of Microorganisms* (14th ed.).
- Marks, D. B., Marks, A. D., Smith, C. M. 2014. Biokimia Kedokteran Dasar: Sebuah Pendekatan Klinis. EGC. Jakarta.
- Mubarokhah L, Wijanarka W, & Rukmi IM, 2020. Isolasi dan penapisan bakteri proteolitik endofit tanaman pepaya (*Carica papaya* L .). *NICHE Journal of Tropical Biology*, 3(2), 50275.
- Murtiyaningsih, H., & Hazmi, M. 2017. Isolasi dan uji aktivitas enzim selulase pada bakteri selulolitik asal tanah sampah .*Agritrop*, 15(2). <https://jurnal.unmuhsember.ac.id/index.php/AGRITROP>
- Nofa, K., Siti, K., Irwan, L., 2014. Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pendegradasi Selulosa pada Ampas Tebu Kuning (Bagasse). *Jurnal Protobiont*. 3(1): 25-33.
- Nurmalinda A, Periadnadi, Nurmiati, 2013. Isolasi dan karakterisasi parsial bakteri indigenous pemfermentasi dari buah durian (*Durio zibethinus* Murr.). *J Bio UA* 2:8–13. doi: 10.25077/jbioua.2.1.%25p.2013
- Putri, S. 2016. Karakterisasi Enzim Selulase yang dihasilkan oleh *Lactobacillus plantarum* pada Variasi Suhu, pH, dan Konsentrasi Substrat. Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang
- Santoso, D., & Utami, A. 2018. "Optimasi Kondisi Screening Enzimatis untuk Identifikasi Bakteri Penghasil Amilase pada Berbagai Substrat Karbohidrat". *Jurnal Mikrobiologi dan Teknologi Pangan*, 29(4), 137-145.
- Simamora, C. J. K., & Sukmawati, S. 2020. Identification and characterization of PrTK-2 bacterial isolate producing extracellular protease enzyme from rubber seeds tempeh. *Bioscience*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.24036/0202041108255-0-00>
- Supriyadi, D., & Yuliana, M. 2018. Pemanfaatan Bakteri dalam Bioteknologi Industri. *Jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia*, 5(1), 23-30.
- Supriyatna, A., Amalia, D., Jauhari, A. A., Holydaziah, D. 2015. Aktivitas Enzim Amilase, Lipase, dan Protease dari Larva yang Diberi Pakan Jerami Padi. *Jurnal Istek* 9(2): 18-32.
- Türker C, Özcan BD. 2015. Isolation of alpha amylase producing thermophilic bacillus strains and partial characterization of the enzymes. *Turk J Agric-Food Sci Technol* 3:387–393. doi: 10.24925/turjaf.v3i6.387-393.312

- Wulandari, E., & Sari, R.2019. "Metode Screening Enzim untuk Penemuan Enzim Industri." *Jurnal Bioteknologi Terapan*, 14(2), 78-90.
- Yahdiyani, N., Hidayatulloh, A., & Nurhayati, L. S.2021. Potensi Isolat Bakteri Proteolitik dari Proses Pembuatan Pupuk Organik sebagai Starter Pengolahan.
- Zainuddin, M., Setyati, W. A., Person, D., & Renta, P.2017. Zona Hidrolisis dan Pertumbuhan Bakteri Proteolitik dari Sedimen Ekosistem Mangrove *Rhizophora mucronata* Telukawur Jepara. *Jurnal Sumberdaya Perairan*, 11(2), 31–35.

LAMPIRAN

Gambar 1. Media SMA sampel ikan
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 2. Proses sterilisasi petridish
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 3. Penuangan media SMA kedalam petridish
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 4. Proses sterilisasi petridish berisi media SMA
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 5. Petridish berisi media SMA yang sudah dibungkus
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 6. Media SMA yang sudah padat
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 7. proses sterilisasi jarum oce
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 8. penggoresan pada media SMA yang sudah padat
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 9. Hasil inkubasi penggoresan dengan streak T
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 10. Hasil inkubasi penggoresan dengan streak kontinyu
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 11. Hasil inkubasi penggoresan dengan streak kuadran
(Sumber: kelompok 3)

Gambar 12. Hasil penggoresan APB dengan streak kuadran
(Sumber kel. 5)

Gambar 13. Hasil penggoresan media APB dengan streak T (Sumber kel.5)

Gambar 14. Hasil penggoresan media APB dengan streak kontinyu (Sumber kel.5)

Gambar 15. Hasil penggoresan media CMC dengan streak kuadran (Sumber kel.5)

Gambar 16. Hasil penggoresan media CMC dengan streak T (Sumber kel.4)

Gambar 17. Hasil penggoresan media CMC dengan streak kontinyu (Sumber kel.4)